

6-SHU'BA. TA'LIMDA INNOVATSIYALAR VA RIVOJLANISH

ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШНИНГ ЎРНИ ҲАҚИДА

Алимов Акбар Мухамматович

ТМС институти Комплаенс назорати бўлими бошлиғи,

90-176-83-43, akbar.alimov@tmci.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854679>

Аннотация. Мақолада Таълим соҳасига инновацион технологияларнинг кириб келиши таълим жараёнининг такомиллашувига хизмат қилиб, унинг иштирокчиларига янада қулай имкониятлар яратиши тўғрисидаги мулоҳаза юритилади. ТМС институти мисолида, дарс машғулоти турли инновацион технологиялардан фойдаланилган ҳолда таълим қилинаётганлиги таъкидланади.

Шунингдек, мақолада Таълимда инновацияларнинг асосий хусусиятлари ва мезонларини ўрганиш учун тадқиқ қилиш зарур бўладиган характеристикалар очиб берилган.

Инновацион таълим стратегиясини қўллаш орқали ўқув жараёнини (технологиясини) бошқаришни тизимли таълим этишида намоён бўладиган хусусиятларга таъриф берилган.

Калит сўзлар ва асосий тушунчалар: Инновацион технологиялар, ТМС институти, янги ва самаралироқ воситалар, техника – технологиялар, чекланган ресурслар, давлатнинг дунё даражасида ўсиши, тадқиқ қилиш, пандемия даври, билим ва кўникмалар, HEMIS, LMS, инновацион маҳсулот таъсири, фаол мулоқот, ақлий фаолият, инновацион таълим стратегияси, инновацион ижодкорлик, инновация қамрови ва ҳ..

Ҳозирги ривожланаётган тезкор ахборот алмашуви даврида ҳар бир соҳага янги инновацион ғоялар, техника ва технологиялар шиддат билан кириб бормоқда. Булар қаторида таълим соҳаси ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Таълим соҳасига инновацион технологияларнинг кириб келиши, таълим жараёнининг такомиллашишига хизмат қилиб, унинг иштирокчиларига янада қулай имкониятлар яратмоқда.

Жумладан, ТМС институтида деярли барча дарс машғулоти турли инновацион технологиялардан фойдаланилган ҳолда ташкил қилинмоқда. Бунга мисол қилиб тўғридан тўғри интернет тармоғига уланган компьютер, электрон доска, проекторлар билан жиҳозланган аудиторияларда олиб борилаётган дарсларни айтиш мумкин. Бу воситалар дарс жараёнини самарали боришини таъминлаш билан бирга ўқувчиларда дарс жараёнига қизиқишни орттирмоқда, профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг вақтлари маълум маънода тежалмоқда.

Профессор-ўқитувчилар дарс мавзусига оид янгиликларни ва янги маълумотларни дарс жараёнининг ўзида мавзу билан боғлаб талабаларга етказиш имкониятига эга бўлмоқда. Бундай инновацион технологиялар талабалар билимини янада ошириб уларнинг дунёқарабини кенгайтиришга хизмат қилади.

Таълим соҳасида фан ва инновациянинг аҳамияти юқори ўринларда туради. Агар таълим ва фан соҳасида инновациялар кўзланган натижаларни бера олса, бошқа ҳар қандай

соҳаларда (соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги, ижтимоий соҳалар ва ҳ.к.) улардан фойдаланиш янада самаралироқ бўлиб, техника – технологияларни ўзлаштириш осонлашиб, янги ва осон йўналишлар яратилишига олиб келади. Инновациялар инсон ҳаётини янада енгиллаштиришга ва унинг эҳтиёжларини чекланган ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда самарали қондиришни кўзлаган ҳолда яратилади. Бу инновациялардан айнан фан ва таълим соҳасида фойдаланиш эса инсон ҳаётининг деярли барча соҳаларида қулайликларга эришишга самарали ва тезкор ёрдам беради. Инновациялар нафақат ижтимоий соҳаларда балки ҳар бир давлатнинг дунё даражасида ўсишида ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Илм-фан ва таълимда инновацион технологиялардан фойдаланишнинг ривожланиб бориши, оддий ўқитиш усулларида фарқли равишда янги ва самаралироқ воситалардан унумли фойдаланишни тақозо этади. Таълим соҳасидаги инновациялар ўқитувчи ва талабаларга янгича фикрлаш тарзини уйғотишда, муаммоли вазиятларни ҳал қилишда ижодкорлик қобилиятидан фойдаланган ҳолда муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради. Шу билан бирга ўқитувчи ва ўқувчиларни янгиликлар қилиш учун барча воситалардан тўлақонли фойдаланиш, тадқиқ қилиш, ўрганиш ва ишлатишга ундайди.

Таълим соҳасидаги инновациялар фақат билим ва кўникмаларни янги технологиялар ёрдамида кўрсатиш эмас, албатта. Бунда бир мавзу ёки муаммони янги бир йўналиш ёрдамида тушунтиришнинг янги усули ҳам бўлиши керак. Бунда нафақат таълим олувчи балки таълим берувчи ҳам мавзуга ижодкорона ёндашиши зарур. Кўриб чиққанамиздек инновация ўқув хонасига янги технология олиб кириш билан тугамайди. Аммо инновацион технологиялар таълим соҳасида муҳим аҳамиятга эга. Буни биз пандемия даврида гувоҳи бўлдик. Яъни қандай қилиб уйдан чиқмаган ҳолда таълимнинг узлуксизлигини сақлаб қолиш мумкин. Бунда албатта инновацион технологиялар ва инновацион ўқитиш усуллари фойда берди.

Шундай қилиб энди таълим тизими технологиялар ёрдамида бошқариш мумкин бўлган янги муҳитни яратди. Онлайн таълим платформалари ҳам анъанавий таълимдан фарқ қилмайдиган ҳолда ривожланмоқда. Ва яна бир тарафи онлайн таълимда масофа ва вақт тўсиқлари бўлмади. Яъни талабалар ўзларига қулай ва жойда кўплаб ўқув курс ва дастурлардан фойдаланишлари мумкин. Аммо буни таълим даргоҳларида бериладиган билим билан солиштириб бўлмади.

Масалан, ТМС институтида таълим жараёнининг **HEMIS** – олий таълимни бошқариш ахборот тизими ҳамда **LMS** – таълимни бошқарув тизимидан фойдаланилади.

LMS – электрон таълим дастурларини ташкил этувчи, амалга оширувчи ҳамда талабаларнинг ўзлаштириш натижалари устидан назорат олиб бориш ва уларни сақлаб қўйиш имкониятини берувчи онлайн платформадир. Таълимни бошқарув тизимлари ўқув курси таркибини ишлаб чиқиш ва уни назорат қилиш учун марказий жойни тақдим этиш орқали ўқув жараёнини соддалаштиришга ёрдам беради. Шунингдек, **LMS** – ўқувчиларга дарс вақтида олган билимларини бойитиш учун зарур қўшимча манбаларни ҳам юбориш имкониятига эга платформадир.

Таълимда инновацияларнинг асосий хусусиятлари ва мезонларига тўхталадиган бўлсак, унга тегишли бўлган қуйидаги характеристикаларни тадқиқ қилиш зарур бўлади:

1. Ақтуаллиги

- замонавий фан ва амалиёт учун долзарблигида;
- мавжуд тадқиқотларда муаммонинг етарли даражада очилмаганлигида;
- муаммони янги томондан ўрганиш зарурлигида.

2. Янгилиги

- қўлланиладиган соҳага янгича сифатнинг кириб келишида;
- янгиликни ўхшашларидан ажратиб турадиган муҳим хусусиятларнинг мавжудлигида;
- тақлиф этилаётган тушунча, ғоя, гипотезанинг ўзига хослигида.

3. Технологиклиги

- амалга ошириш технологиясининг ривожланиш даражаси;
- амалга ошириш учун моддий-техник шартларнинг тавсифи;
- амалга оширишнинг молиявий-иқтисодий асосларини ишлаб чиқилганлик даражаси;
- фойдаланишда юзага келиши мумкин бўлган қийинчиликлар ва уларни бартараф этиш йўлларининг тавсифи.

4. Амалий аҳамияти

- муаммоларни тезкор аниқлаш ва таҳлил қилиш имконини беради;
- аниқланган муаммоларни бартараф қилишда тизимли ёндашиш осон бўлади;
- амалиётда кенг қўллаш ва фойдаланиш имкониятини беради.

5. Самарадорлиги:

- инновацион маҳсулот таъсири (иқтисодий, ижтимоий, индивидуал);
- талабалар, профессор-ўқитувчилар, университетлар даражасида ўзини намоён қилиши;
- маҳсулотдан фойдаланиш натижаларини аниқлаш имконияти.

Инновацион таълим стратегияси ўқув жараёнини (технологиясини) бошқаришни тизимли ташкил этиш орқали куйидаги хусусиятларни намоён қилади.

Биринчи муҳим хусусияти шундаки, ўқитувчи ёки таълим ташкилоти унинг етакчи элементи бўлиб қолади, бироқ бир вақтнинг ўзида унинг талабага ва ўзига нисбатан позицияси ўзгаради. Авторитар бошқарув позицияси, катта ва кучлининг ҳуқуқи йўқолади, уларнинг ўрнига ошқора ўзаро ҳамкорлик, ёрдам бериш, илҳомлантириш, талаба ташаббусига эътибор, унинг шахсиятини шакллантириш ва ривожлантиришга эътибор бериш позицияси тасдиқланади. Талабанинг позицияси ҳам ўзгаради, бу ўзлаштирганлик натижасидан, олинган баҳодан ўқитувчи ва ўзининг тенгдошлари билан фаол мулоқотга йўналтирилади.

Иккинчи муҳим хусусият - билим функцияси ва уларни ўзлаштириш жараёнини ташкил қилиш усулларининг ўзгариши. Ўзлаштириш жараёни мунтазам ёдлаш, кўпайтириш хусусиятларини тўхтатади ва самарали ижодий жараён сифатида ақлий фаолиятнинг турли шаклларида ташкил этилади.

Учинчи муҳим хусусият - ҳар қандай таълим ва шахсий ривожланишнинг ижтимоий табиатини қатъий тарғиб қилиш, бунда индивидуал фаолиятга эмас, балки гуруҳли таълим шаклларида, биргаликдаги фаолиятга, ўзаро таъсир шаклларида хилмаҳиллигига, кундалик ҳамкорлик ва биргаликда ижод қилиш имкониятига эга бўлган жамоавий

субектдан индивидуалликни табиий равишда ўстирувчи шахслараро муносабатларга йўналтириш билан боғлиқ.

ХУЛОСА

Таълим беришнинг ва олишнинг инновацион усулларидан фойдаланиш - бу таълим оловчилар учун янада қизиқарли ўқув муҳитини яратади, мавзу билан ҳар хил усулда танишиш имконини беради, бу эса уларга мавзуларни янада чуқурроқ тушуниш ва таҳлил қилиш имконини яратади. Ҳар бир талабанинг кучли ва заиф томонларини билиб уларга индивидуал ёндашган ҳолда таълим бериш мумкин бўлади. Ушбу ёндашувларни амалга оширишда инновацион технологиялар катта аҳамият касб этади.

Таълимдаги инновациялар ижодкорлик, муаммоларни ҳал қилиш каби кўникмаларини шакллантиради ва янги тушунчаларни ўрганишга ундайди. Таълим инновацияларини ривожлантириш ўқитиш асосларидан ташқарига чиқадиган комплекс ёндашувни талаб қилади. Талабалар таълим стандарти ва малака талабларини ўрганишга эътибор қаратишлари керак.

Таълимдаги инновациялар қамровини ошириш таълим дастури ва жамоатчиликка ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳаётимизда илм-фан ва технологиялардан кам вақт ичида, кам энергия сарфлаб, максимал фойда олиш учун фойдаланишга эҳтиёж борлиги каби, таълим соҳасида ҳам таълим технологиялари зарур. Бу самарали таълимнинг энг янги усулларини ишлаб чиқишга ижобий таъсир кўрсатади.

Таълим технологияси ўқитиш жараёнини илмий, объектив, аниқ, содда, осон, қизиқарли ва самарали қилади. Таълим технологияси ўқитиш муаммоларини ҳал қилиш учун тўғри йўл-йўриқ беради. Ўқитиш мақсадларини белгилаш, талабаларнинг дастлабки хатти-ҳаракатларини ўрганиш, тегишли ўқув дастурларини, ўқитиш усуллари ва стратегияларини ва қўллаб-қувватловчи материалларни танлаш ва ташкил этиш содалашади.

Шунингдек, фикр алмашиш билан шуғулланиш учун профессор-ўқитувчилар ва талабалар ўртасида самарали алоқа воситаларидан фойдаланишни тақозо этади. У фан, психология ва технологиянинг барча турлари, усуллари, материаллари, кўникмалари, тамойиллари ва воситаларидан фойдаланишни ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-630-сон.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 23.09.2020 йил ЎРҚ-637-сон.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-576-сон.
4. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси. – Т.2018, 19-20-бетлар.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., Директ-Медиа, 2007. 4.
6. Санто Б. Инновация и глобальный интеллектализм // Инновации. — 2006. — № 9; 5.
7. Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2008.

8. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989;
9. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учебн. пособие /Под ред. Ю.В. Яковца. – М.: РАГС, 2000.
10. Балабанов И. Инновационный менеджмент. Питер, 2001.
11. Канторович Л. Системный анализ и некоторые проблемы научно-технического прогресса. М.:Наука, 1986.
12. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С. А. Педагогик технология асослари: Қўлланма.– Т.:Ўқитувчи, 2004. – 104 б.
13. Гаффаров Э. Инновация, ижтимоий инновация ва инновацион фаолият: илмий-назарий ёндашувлар. НамДУ илмий ахборотномаси. 2019 йил, 10-сон. 153-157 бетлар.
14. Кулагин А. Оценка и самооценка научной организации. Инновационная экономика. 2011 г. Ст. 54-55.